

NOVOS CAMINHOS DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE NO BRASIL: Estudo de caso sobre Implementação da Convenção Interamericana Contra O Racismo, Discriminação Racial E Formas Correlatas De Intolerância No Brasil, À Luz Do Controle De Convencionalidade

NEW PATHS OF CONVENTIONALITY CONTROL IN BRAZIL: Case study on the Implementation of the Interamerican Convention Against Racism, Racial Discrimination and Related Forms of Intolerance in Brazil, in the Light of Conventionality Control

NUEVOS CAMINOS DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN BRASIL: Estudio de caso sobre la implementación de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia en Brasil, a la Luz del Control de Convencionalidad

DOI: 10.5281/zenodo.16279522

Originals submetidos: 07/04/2025
Aceito para publicação: 06/06/2025

Victor Lucas Queiroz Braga

Graduando em Direito
Universidade CEUMA, São Luís/MA
victor018675@ceuma.com.br

Hernildo Pinheiro Neto

Pós-Graduando em Direito Constitucional
Centro Universitário UNDB, São Luís/MA
advpinheiro@gmail.com

Fernanda Pereira Frutuoso

Graduanda em Direito
Universidade CEUMA, São Luís/MA
fernandapfrutuoso@outlook.com

Pietro Daniel Maia da Silva

Graduando em Relações Internacionais
Universidade Estadual do Estado do Maranhão, São Luís/MA
pietrodmsilva@gmail.com

RESUMO

O artigo objetiva estudar os fundamentos teóricos e pragmáticos, de ordem histórica, jurídica, e política, que ensejam sobre a Recomendação CNMP N° 96, de 28 de fevereiro de 2023 e a exigibilidade do reconhecimento direto de tratados internacionais de direitos humanos em volta do controle de convencionalidade no Brasil. Esta recomendação faz com que o Conselho Nacional do Ministério Público represente uma iniciativa inovadora, uma vez que o controle de convencionalidade deixa de ser feito por iniciativa exclusiva do Judiciário. A hipótese desse trabalho é que essa atitude do Ministério Público o coloque numa posição de protagonismo e de vanguarda na introdução de controle de convencionalidade no Brasil e transformação do sistema dualista brasileiro. Para tanto, essa pesquisa procede a fazer comentários analíticos dos principais e mais inovadores aspectos da recomendação, bem como da consolidação de procedimentos monistas para a vigência do Direito Internacional dos Direitos Humanos no Brasil.

Palavras-chave: Convenção Interamericana contra o racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância no Brasil, Controle de Convencionalidade, Direitos Humanos, Dualismo, Monismo.

ABSTRACT

The article aims to study the theoretical and pragmatic foundations, of a historical, legal, and political nature, that give rise to CNMP Recommendation No. 96, of February 28, 2023 and the direct enforcement of international human rights treaties by means of control of conventionality in Brazil. This recommendation sets a somewhat innovative precedent by the National Council of the Public Ministry, since the control of conventionality is no longer carried out by the Judiciary alone. The hypothesis of this work is that this attitude of the Public Ministry puts it in a position of protagonism and vanguard in the introduction of conventionality control in Brazil and transformation of the Brazilian dualist system. Therefore, this research proceeds to make analytical comments on the main and most innovative aspects of the recommendation, as well as the consolidation of monist procedures for the enforcement of International Human Rights Law in Brazil.

Keywords: Inter-American Convention against racism, racial discrimination and related forms of intolerance in Brazil, Conventionality Control, Human rights, Dualism, Monism.

RESUMEN

El artículo tiene como objetivo estudiar los fundamentos teóricos y pragmáticos, de carácter histórico, jurídico y político, que dan origen a la Recomendación CNMP n° 96, de 28 de febrero de 2023, y la exigencia de reconocimiento directo de los tratados internacionales de derechos humanos en materia de control de convencionalidad en Brasil. Esta recomendación hace que el Consejo Nacional del Ministerio Público represente una iniciativa innovadora, toda vez que el control de convencionalidad ya no lo realiza exclusivamente el Poder Judicial. La hipótesis de este trabajo es que esta actitud del Ministerio Público lo coloca en una posición de liderazgo y vanguardia en la introducción del control de convencionalidad en Brasil y la transformación del sistema dualista brasileño. Para ello, esta investigación procede a realizar comentarios analíticos sobre los principales y más innovadores

aspectos de la recomendación, así como sobre la consolidación de procedimientos monistas para la vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Brasil.

Palabras clave: Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia en Brasil, Control de Convencionalidad, Derechos Humanos, Dualismo, Monismo.

1 INTRODUÇÃO

O propósito da pesquisa é oferecer uma análise crítica sobre o alcance dos efeitos e impactos da Recomendação nº. 96/2023 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) do Brasil, data de 28 de fevereiro de 2023, despertando ao debate discussões que possam modificar o sistema de controle e o bloco de constitucionalidade do direito pátrio.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional N. 45, de 8 de dezembro de 2004 - acrescentou o §3º ao art. 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88) - estabelecendo estatura de norma constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo rito qualificado de emenda constitucional. Por outro lado, a cláusula de abertura - assegurada no §2º do mesmo art. 5º - permite espécie de controle de convencionalidade aos tratados não assimilados com quórum específico, configurando o chamado bloco de constitucionalidade.

A adoção da corrente teórica do dualismo internacional - que exige a aprovação através de processo legislativo doméstico quaisquer normas convencionais internacionais para que reproduzam vigência e efeitos nos ordenamentos jurídicos internos - implicaria ao judiciário brasileiro, o reconhecimento concreto e específico, transpondo eficácia e vinculação apenas aos tratados internacionais devidamente internalizados pelo Poder Legislativo.

Contudo, esta percepção jurídica prática e doutrinária assume discussão concorrente vez que a cláusula de abertura constitucional garante o reconhecimento de tratados de direitos internacionais, dos quais o Brasil faça parte, ainda que não aprovados com quórum específico de Emenda Constitucional.

Assim o controle de constitucionalidade é complementado pelo padrão de convencionalidade, implicado em normas dispostas em bloco de constitucionalidade,

apresentando as normas de direitos humanos internacionais, características axiológicas de direito. Os direitos humanos internacionais garantidos e tutelados, não apenas no cenário internacional, mas também no ambiente pátrio.

Delimitando o espaço da pesquisa ao estado brasileiro, a Recomendação CNMP nº. 96/2023, propõe aos ramos e às unidades do Ministério Público a observância dos tratados, convenções e protocolos internacionais de direitos humanos, para as futuras decisões nos casos em que o Brasil é parte, nos termos do artigo 68 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos.

A literatura sobre controle de convencionalidade e incorporação de normas internacionais de direitos humanos aos blocos de constitucionalidade, conforme já mencionado, tem observado a adoção de constituições ocidentais do mecanismo de cláusula aberta, permitindo ao julgador a aplicação de regras não incorporadas no ordenamento pátrio pelo regramento da Emenda Constitucional 45 no Brasil (Dobrowolski, 2006; Carvalho, 2022; Gouveia, 2006; Carvalho e Lima, 2016), e em outras jurisdições, como Portugal (Correia, 2015; Leão, 2006; Jerónimo, 2011).

O estado brasileiro - doutrina e judiciário - utilizam majoritariamente espécie de visão tradicional dualismo estrito, corroborada por uma percepção restritiva, aplicada inclusive pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ademais, Mazzuoli (2018, p. 89) observa que normas provenientes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o estado brasileiro seja parte, devem ser observados pelo ordenamento constitucional pátrio, passando conseqüentemente a deter o status de norma constitucional e a ampliar o rol dos direitos e garantias fundamentais através de bloco de constitucionalidade. Ainda, esclarece que o quórum de emenda constitucional aparente no § 3º do art. 5º da CF/88 apenas atribui eficácia constitucional formal aos tratados como parte do ordenamento interno.

Esta separação estrita entre norma internacional e norma interna já tem se tornado irrelevante e crescentemente inoperável vez que o desenvolvimento de organismos internacionais e a expansão do jus cogens fazem com que os Estados estejam sujeitos imperativamente às normas de origem internacional em suas ordens internas; como temos observado em vários casos entre os quais África do Sul e União Europeia (Ferreira;

Ferreira-Snyman, 2015).

Importante destacar que o posicionamento brasileiro, tanto do STF - ADPF 153 e da Ext 1.362 - quanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – na não observância da imprescritibilidade dos crimes contra a Humanidade, vez que o Brasil ainda não é signatário - corroboram indispensabilidade da ratificação de tratado (Portela, 2020, p. 79). A recepção dos tratados internacionais aparente no artigo 5º, parágrafo 2º, da CF/88, compreende a esfera constitucional dos direitos humanos, sugerindo espécie de superioridade aos tratados que versam sobre direitos humanos internacionais em relação às demais normas, ainda que não estejam dispostas no ordenamento constitucional pátrio ou convencionalmente incorporadas.

A Recomendação nº. 96/2023 do CNMP pretende reafirmar o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, para interpretação e aplicação imediata do Direito, de forma hodierna, célere e efetiva. A primeira seção deste texto trata da natureza da relação entre as ordens jurídicas interna e internacional, para esclarecer como normas internacionais podem ou não ser consideradas, do bloco de constitucionalidade doméstico. No segundo momento busca examinar a questão de como o estado brasileiro se insere no sistema internacional de proteção de direitos humanos, numa abordagem conceitual e operacional. Por fim, na terceira seção pretende indicar a transição das instituições do estado brasileiro da utilização de um monismo estrito, um novo momento, mais alinhado com o sistema da cláusula de abertura constitucional.

2 ORDENS JURÍDICAS INTERNACIONAIS E DOMÉSTICA: O MONISMO E DUALISMO NO ESTADO BRASILEIRO

As ordens jurídicas internacional e doméstica não são hierarquizadas entre si, ou seja, uma não está sujeita à outra, mas se relacionam e geram efeitos jurídicos diferentes (Feldman, 2000). Alguns estados fazem a escolha por tratar as duas ordens como se fosse uma só - una - ou seja, o sistema jurídico observa a norma de origem internacional como se norma interna fosse - monista.

O Brasil percebe as normas internacionais como capazes de gerar efeitos jurídicos apenas para as pessoas internacionais e normas internas apenas podem gerar efeitos para as pessoas de direitos internos que vivem sob sua jurisdição soberana. A globalização permitiu ao mundo interconexão, diminuindo fronteiras e demarcando instantaneidade, consoante às relações internacionais entre estados e indivíduos as normas de direitos humanos internacionais.

O dualismo e o monismo, diante a recepção de normas, implicam no impacto direto no cenário jurídico doméstico dos estados. Para os estados dualistas, uma norma internacional, só gerará efeitos jurídicos na ordem internacional, para que uma norma seja efetiva e vigente na sociedade doméstica, há necessidade da internalização por uma norma de natureza doméstica. (Ferreira; Ferreira-Snyman, 2015). Na perspectiva dualista, as normas de direito internacional e o direito interno pertencem a esferas normativas distintas e fundamentalmente independentes, ainda que mantenham relações entre si (Feldman, 2000). As normas de natureza internacional e doméstica não devem entrar em conflito uma com as outras, tampouco há hierarquia entre elas, vez que pertencem a planos de existência distintos.

De tal modo, os tratados assumidos na esfera internacional, não possuem capacidade de gerar efeitos diretos nos estados, para possuírem validade para o estado e, portanto, em sua jurisdição, deve ser gerada uma norma interna, do estado, para o estado (Ferreira; Ferreira-Snyman, 2015)

Infensos aos supramencionados, os estados que adotam o monismo consideram a existência de ordem jurídica una, ou seja, normas internacionais e internas fazendo parte de mesmo sistema legal - embora sejam de entidades diferentes - e interdependentes entre si (Ferreira; Ferreira-Snyman, 2015). Assim, estados monistas adotam regras constitucionais que recepcionam diretamente as normas internacionais que o Estado seja parte em seus ordenamentos próprios, sem necessidade de tratamentos ou criações normativas específicas.

A Constituição Federal de 1988 observa as normas internacionais de direitos humanos, através do reconhecimento de sua força cogente, gradativamente internalizadas e algumas constitucionalizadas como a própria Declaração Universal de

Direitos Humanos de 1948, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) e na Carta de São Francisco (ONU), sendo exemplos de leis *jus cogens* art. 53 da Convenção de Viena, que impõem obrigações objetivas aos Estados que têm precedência sobre os demais, um conjunto de normas aceitas e reconhecidas pela comunidade internacional, que não podem ser derogadas pela vontade individual dos Estados.

A aprovação de declarações internacionais de direitos humanos e da ratificação e incorporação à ordem jurídica interna brasileira de tratados interamericanos de direitos humanos, sobretudo da CADH, corroboram com o sistema internacional de proteção de direitos humanos, do qual o estado brasileiro assume. Este mecanismo é especialmente útil para dar agilidade à incorporação de legislação em um Estado como dificuldades de produção legislativa e de políticas eficientes (Santos & Santana, 2024). A aparente assimilação de direitos humanos internacionais, consoante fundamentalização dos mesmos na Constituição Federal de 1988, permite espécie de transição pelo estado brasileiro na recepção de normas internacionais ultrapassando o dualismo característico para aplicabilidade de monismo no ordenamento jurídico pátrio.

3 A PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS: JUS COGENS E A INCORPORAÇÃO AO BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL

Para entender como o estado brasileiro se insere no sistema internacional de proteção de direitos humanos é indispensável partir da análise do percurso histórico de afirmação dos direitos humanos na França e nos Estados Unidos da América, na chamada era das revoluções.

Estas primeiras regulações de direitos universais, ontológicos e indisponíveis, surgem diante perspectiva jusnaturalista (Gilissen, 2001), que pressuponha proteger a todos os seres humanos, ainda que estivessem desde o início, restritas às jurisdições dos Estados que as adotaram. A Declaração de Independência das Treze Colônias inglesas na América do Norte em 1776, juntamente com a Constituição dos Estados Unidos da América (1787/1788) - posteriormente fortalecida pela *US Bill of Rights* de 1789 e ratificada em 1791 - e a *Déclaration des Droites de L'homme et du Citoyen* de 1789 na França - são observados pela historiografia ocidental como os instrumentos normativos

inauguradores de direitos humanos individuais e universais, até a reafirmação pelas Carta da Organização das Nações Unidas e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. (Estados Unidos da América, 1787, 1776 E 1789 E França, 1789)

A primeira dimensão dos direitos humanos indicou afastamento da colônia com a metrópole inglesa - extensão do *jus soli à common law* a todos os nascidos nas colônias inglesas (PIRES et al, 2017, p.43-44). Já a Revolução Francesa permitiu a tomada do poder pelos jacobinos e rompimento com *ancien régime*. A liberdade, seja no rompimento com a metrópole, ou no rompimento com as instituições feudais.

Contudo, o efetivo respeito e tutela de direitos humanos, resplandece apenas em 1789 com os *Bill of Rights* através de emenda à constituição americana (Pires et al, 2017, p.47). Lynn Hunt (2019, p. 19-20) destacou o caráter de proclamação de direitos humanos pela declaração de independência americana, assim como indicou que a relação de amizade entre Thomas Jefferson e marquês de Lafayette, acabou influenciando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789.

A declaração da assembleia constituinte francesa de 1789 complementou a tríade do lema da revolução com a assimilação da fraternidade em 1848, configurando o condão principiológico dos direitos humanos a liberdade, igualdade e fraternidade.

A Carta das Nações Unidas de 1945 apresenta aos direitos do homem o caráter axiológico da dignidade, trazendo ao cenário internacional a tutela aos indivíduos. Uma clara resposta às atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Conquanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 apresenta espécie de tom imperativo normativo, nos preceitos das normas de *jus cogens*.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 - A/RES/217(III) - é compreendida instrumento decisivo no processo de internacionalização dos direitos humanos, assumindo poder vinculante anômalo diante a recepção pelas cartas constitucionais de países ratificadores da Carta da ONU - os transformando em direitos fundamentais.

O processo de fundamentalização dos direitos humanos pelas cartas constitucionais dos estados convida o mundo jurídico internacional ao debate da possibilidade do estabelecimento de direito constitucional internacional - aparente pela

força *erga omnes* das normas de *jus cogens* - vez que os regramentos da DUDH de 1948 implicam em imperatividade aos estados no cenário internacional e doméstico.

Após 1945 é percebido um movimento internacional de estabelecimento de padrões comuns e globais de direitos humanos inicia uma codificação de tais direitos (Piosevan, 2013, p. 113), como por exemplo dos direitos humanitários e de refugiados (Leite *et. al.*, 2024), em um processo que tanto pode ser entendido como uma internacionalização dos direitos humanos, quanto uma humanização do Direito Internacional (Piosevan, 2007, p. 32). Quando Hurrell (1999, p. 278) nota que a estrutura normativa da sociedade internacional e das sociedades domésticas dava aos seres humanos uma existência apenas indireta [i.e. condicionada à mediação do estado], devido ao respeito que os Estados guardam à soberania uns dos outros (para que a deles própria, inclusive, seja respeitada), bem como o dever de não intervenção em assuntos internos, a evolução do ambiente político e jurídico global no século XX trouxe uma capacidade crescente da ordem jurídica internacional de criar normas [cogentes] válidas inclusive, e por si só nas jurisdições internas dos estados.

A perspectiva dualista pertence a um ambiente jurídico em que os estados buscam preservar sua soberania, em uma perspectiva de direito internacional tradicional. Em estados monistas, a mera adoção de tratados internacionais de direitos humanos já cria direitos fundamentais reconhecidos domesticamente no bloco de constitucionalidade. No Brasil - aparente dualismo - a adoção de tratados internacionais de direitos humanos gera ao Estado Brasileiro a obrigação de respeitar estes compromissos, mas não há qualquer efeito interno por si só. Com a internalização do compromisso internacional na forma de norma interna, o conteúdo de direitos humanos se torna direito fundamental. Tradicionalmente, o Brasil é um estado dualista.

A lei doméstica brasileira é entendida e aplicada como uma regra legitimamente adotada pelo devido processo legislativo e seus ritos tradicionais, enquanto também os tratados internacionais assinados/ratificados pelo poder executivo devem ser transformados em lei nacional pelo congresso, seguindo os termos do §3º do Art. 5º. A implementação do §3º na Constituição após a Emenda Constitucional N. 45/2004, estabelece *quórum* de emenda constitucional, atribuindo rigor para incorporação de

tratados de direitos humanos internacionais, ao mesmo tempo que atribui estatura de norma constitucional.

Por óbvio que os tratados internacionais incorporados - através do rito qualificado de emenda - não podem violar cláusulas pétreas, embora compreensível que normas de direitos humanos internacionais podem modificar a ordem constitucional para inclusão de preceitos mais protetivos no bloco de constitucionalidade. Tanto a jurisprudência do STF, quanto a literatura corroboram com a existência de um sistema dualista moderado, ou seja, separação de ordens jurídicas.

É perceptível duplo procedimento para que o tratado internacional seja completamente incorporado e conjure efeitos tanto internamente como internacionalmente. No lapso entre a adoção do tratado pelo Brasil e a sua promulgação pelo Congresso Nacional, quando o tratado gera efeitos para o Brasil na ordem internacional, mas ainda não se poderia exigir seu cumprimento pela sociedade domesticamente, alguns juízes nos últimos anos vêm usando em suas decisões e considerando normas internacionais acima de lei doméstica brasileira.

A norma constitucional atual, em sua natureza dualista, estabelece que compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, o que inclui o decreto executivo que promulga o tratado internacional aprovado pelo Congresso Nacional. Tem ocorrido que o judiciário, mesmo em sede de controle difuso, prescinde da promulgação interna do compromisso internacional que, tecnicamente, já haveria de vigorar internamente, desde que já em vigor no plano internacional, a partir da sua assinatura ou de depósitos de ratificação suficientes. Mazzuoli (2011, p.380-381) nota, em concordância com tais magistrados, que seria um contrassenso admitir que um Estado seja obrigado a executar um tratado no plano internacional, desde a sua ratificação, e que esse mesmo tratado não possa ser aplicado internamente por falta de promulgação executiva.

A aprovação de declarações internacionais de direitos e da ratificação e incorporação à ordem jurídica interna de tratados interamericanos de direitos humanos, sobretudo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), inserem efetivamente estes tratados internacionais de direitos humanos ao ordenamento jurídico

brasileiro juntamente com outros tratados e instrumentos internacionais enfatizando a proteção de direitos humanos. Porém, o sistema dualista adotado tradicionalmente pelo Brasil implica em assimilação com lei doméstica própria e não de vigência de lei internacional no regime jurídico interno.

O CNMP tem por missão fortalecer, fiscalizar e aprimorar o Ministério Público, zelando pela unidade e pela autonomia funcional. Para tanto, a Recomendação 96/2023 estabelece no art. 3º, “I - Promovam o controle de convencionalidade das normas e práticas internas; II - Priorizem a atuação judicial e extrajudicial nos casos relacionados com recomendações ao Estado brasileiro expedidas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, especialmente quanto às medidas cautelares”.

Sendo assim, a recomendação permite aos membros do MP - vez que possuidores das responsabilidades constitucionais como guardiões da ordem jurídica e dos direitos fundamentais - a análise da compatibilidade das normas jurídicas internas internacionais de garantia de direitos humanos.

4 AMPLIAÇÃO DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE PELA RESOLUÇÃO CNMP 96/2023 – O MONISMO NECESSÁRIO

A Resolução nº 96/2023 CNMP, alça aos membros do Ministério Público um caminho já sinalizado dentro do ordenamento jurídico brasileiro, o revestimento de status constitucional aos tratados de direitos humanos internacionais, permite espécie de controle de convencionalidade para estabelecer o bloco de constitucionalidade pátrio (PORTELA, 2020, p. 149).

Ao Brasil, perpassa um processo de aplicação simultânea das duas teorias, conforme supramencionado, ao tempo que o STJ e o STF referendam em casos concretos a indispensabilidade do referendo presencial para o critério de assimilação das normas internacionais dentro do ordenamento pátrio, a CF/88 é um instrumento extremamente importante para o constitucionalismo mundial (Silva, 2020, p. 91) vez que traz um condão de orientação no protagonismo dos direitos humanos internacionais, com a recepção da Declaração Universal de Direitos Humanos, ou seja absorvendo uma recepção monista do direito internacional ao interno.

Em uma primeira análise, enxerga-se uma transição, confrontando com o tradicionalismo dualista com uma nova postura jurídica e doutrinária, contudo a reflexão permitiu uma análise transversal, que proporcionou a pesquisa uma aplicabilidade simultânea, mas que garante ao estado brasileiro protagonismo na recepção das normas de direitos humanos internacionais.

A assimilação da possibilidade da aplicação pelos membros do MP de controle de convencionalidade difuso em suas atividades fins, implica em análise hodierna - atual - indicando a ampliação do controle a outras instituições do estado brasileiro, bem como a assimilação de uma recepção das normas internacionais por uma corrente monista. Indispensável mencionar que o controle de convencionalidade não implica em análise apenas difusa. Na verdade, esta é caracterizada justamente por ser mais abrangente, atribuída a qualquer espécie de juízo, tribunal, ou órgão julgador pátrio, relativa a qualquer tratado de direitos humanos, enquanto o controle de convencionalidade concentrado seria restrito ao STF, diante a provocações específicas (ADI, ADECON ou ADPF).

O que possibilita o controle por via de exceção é a mera ratificação internacional pelo estado brasileiro, consoante o artigo art. 5º “§2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”, já possuindo eles o *status* de norma supralegal suficiente para ser exercido por todos os juízes e tribunais do país.

De tal modo, o controle de convencionalidade difuso está presente no ordenamento jurídico pátrio, desde a promulgação da Constituição, apresentando espécie de monismo ao estado brasileiro. Assim, a Recomendação nº. 96/2023 do CNMP amplia o *rol* de reconhecimento de aplicabilidade do controle de convencionalidade exigindo a observância e o cumprimento de tratados internacionais de direitos humanos, vez que aparente supralegalidade, ou seja, estatura constitucional da norma.

A própria postura do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aprovando o Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos em 2022 e recentemente estabelecendo a Resolução nº 496 de 03/04/2023 (Brasil, 2023) - no qual determina que aos concursos da magistratura as disciplinas de direitos humanos (Teoria Geral e proteção do dos direitos

humanos; Sistema regional interamericano de proteção dos direitos humanos; Controle de convencionalidade, CF/88, dentre outros). O CNMP percebe a Recomendação nº. 123/2022 do CNJ, para que “órgãos do poder judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos”.

Não suficiente, o próprio STF tem adotado precedentes segundo os quais juízes e tribunais podem usar tratados internacionais, uma vez adotados como direito interno, da mesma forma a uma revisão judicial difusa (Mazzuoli, 2018; Figueiredo, 2021). Ainda, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) adota entendimento semelhante segundo o qual juízes nacionais e os tribunais podem e devem aplicar tratados internacionais sobre direitos humanos diretamente.

Em via difusa de controle de convencionalidade pelo próprio Judiciário brasileiro, já há exemplos onde normas internacionais ainda não internalizadas formalmente foram aplicadas tendo seu cumprimento exigido. Caso significativo ocorreu no Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP, (Brasil, 2021) que aplicou o texto da Convenção Interamericana Contra O Racismo, Discriminação Racial E Formas Correlatas De Intolerância No Brasil que entrou em vigor no dia 5 de Junho de 2013, no cenário internacional, contudo não internalizada na época no Brasil, no qual na época do julgamento do caso faltava apenas o decreto executivo para formalizar e que no caso ocorreu após um ano, no dia 10/01/2022.

Em um primeiro momento, a análise enxergava uma transição definitiva, confrontando com o tradicionalismo dualista com uma nova postura jurídica e doutrinária, contudo a reflexão permitiu uma análise transversal, que proporcionou a pesquisa uma aplicabilidade simultânea, mas que garante ao estado brasileiro protagonismo na recepção das normas de direitos humanos internacionais. Observa-se, que existem exemplos de normas internacionais que na época não se encontrava internalizadas formalmente, e que posteriormente foram aprovadas no seu cumprimento exigido pela constituição, como feito no Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP no Agravo de Instrumento N. 2205070-82.2020.8.26.0000. Ademais, foi mantido a decisão com base na

Convenção Interamericana contra o Racismo, para demonstrar a ausência dos requisitos do art.300 do CPC/2015 e a manutenção do indeferimento referente a tutela de urgência:

Elementos de prova que indicam a prática de discursos de ódio racista, homofóbico e misógino por parte do agravante e, especialmente, de seu parceiro no canal, conforme inclusive admitido pelo agravante. Agravada que juntou, aos autos, trechos de falas do próprio agravante, cuja autenticidade não foi negada em réplica. Discurso de ódio, mediante prática de discriminação racial que, no âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, além de ser terminantemente vedado, deve ser repellido pelos Estados partes, conforme a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial e pela Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, recentemente internalizada, após a adoção, pela Câmara e pelo Senado, do rito previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, ou seja, com equivalência de Emenda Constitucional. Ordem jurídica nacional que também revela a repulsa à discriminação racial, conforme o art. 4º, VIII e art. 5º, XLII, ambos da Constituição Federal, este último prevendo, inclusive, que "a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

A relevância do aprofundamento das investigações científicas sobre tratados internacionais em torno do território brasileiro é evidente, dada a preocupação com a consistência do Ordenamento Jurídico nacional em comparação com o conjunto de compromissos internacionais vinculativos. O projeto de decreto legislativo (PDL) 562/2020, promulgado pelo Poder Executivo e publicado no Diário Oficial em 11/02/2022, confirma o comprometimento do Brasil com o marco regulatório internacional da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, recebendo o status de emenda constitucional, sendo um dos quatro tratados internacionais considerados parte das normas domésticas que podem servir como parâmetro no controle de constitucionalidade.

Contudo, embora a mencionada norma internacional na época não era ratificada pelo Brasil em seu âmbito interno, não se pode ignorar o fato de que o Brasil não apenas faz parte da Organização dos Estados Americanos (OEA) mas também desempenhou um papel pioneiro ao ser o primeiro Estado-membro a assinar a aprovação da referida Convenção. E dada a importância da Convenção Interamericana e seu pioneirismo como instrumento vinculante para os países que o ratificarem, sendo um recente marco, na

conquista de direitos no sistema regional, e influência global, com suas decisões que estabelecem o que devem ser seguidas.

A Recomendação n.96/2023 CNMP indica uma transição comedida do estado brasileiro - tradicionalmente e formalmente dualista - a aplicação de procedimentos de natureza monista, não apenas nos órgãos julgadores. A assimilação desta corrente de recepção das normas internacionais, implica na construção de um sistema constitucional amadurecido, amplo e orientado aos direitos humanos internacionais, o que corrobora com o texto constitucional de 1988. O Brasil parece adotar uma postura monista, buscando aproximação de perspectiva internacionalista de tutela e assimilação dos direitos humanos internacionais, onde os tratados podem ser usados como parâmetro para controle de convencionalidade da lei nacional.

5 CONCLUSÃO

No primeiro momento da pesquisa, a revisão da literatura inspirava uma análise teórica intensa entre dualismo e monismo na teoria de recepção das normas internacionais no ambiente doméstico do estado brasileiro. Entretanto, para além da consideração entre o dualismo tradicional do sistema constitucional brasileiro, examinamos o funcionamento da cláusula de abertura aos compromissos internacionais do Brasil, bem como o compromisso mais estrito com a promoção e jurisdição da Convenção e da Corte IDH.

Após o amadurecimento do estudo e a contraposição da Recomendação nº. 96/2023 do CNMP com a bibliografia, abaixo colacionada, foi perceptível uma construção literária, bem como uma postura do judiciário brasileiro que corrobora com um desenvolvimento do monismo como teoria de recepção das normas no estado brasileiro. De fato, o que observou-se é um processo gradual e já claro de aproximação ao monismo, onde se consideram as normas internacionais como aplicáveis à ordem interna, independentemente mesmo internalização formal pelo processo legislativo regular; especialmente pela via difusa, como apontado pela Recomendação nº. 96/2023. Contudo, a análise não percebeu rompimento com a teoria dualista de recepção das normas internacionais, em que os próprios tribunais pátrios indicam a necessidade do referendo

presidencial como condicionante da adequada recepção da norma internacional no ordenamento jurídico pátrio. A existência simultânea destas duas vias de recepção de normas apenas indica um Estado brasileiro em adaptação à dinâmica normativa internacional. Sendo assim, em tópicos, podemos concluir que: 1. O dualismo não é a única corrente doutrinária de recepção de normas dentro do estado brasileiro; 2. A Recomendação nº 96/2023 CNMP implica em um processo de amadurecimento do ordenamento jurídico pátrio que amplia ao MP a possibilidade de aplicabilidade direta das normas direitos humanos dos quais o Brasil faça parte; 3. O controle de constitucionalidade é complementado no estado brasileiro pelo controle de convencionalidade, garantindo uma tutela e observância dos direitos humanos internacionais no ordenamento jurídico interno, ao tempo que reafirma a postura humanizada do direito brasileiro - a formalidade da recepção da lei não pode suprir a materialidade axiológica pertinente a defesa dos direitos humanos; 4. O constitucionalismo brasileiro mantém protagonismo alçado pela CF/88, amparado pelo compromisso internacional de observância dos direitos humanos internacionais, promovendo a completude dinâmica do bloco de constitucionalidade; 5. Por fim, demonstramos pelo estudo de caso a aplicação direta pela via judicial de tratados internacionais de direitos humanos com internalizações pendentes pelo Executivo em confirmação das proposições hipotéticas de controle de convencionalidade reconhecidas pelas Resoluções do CNJ e CNMP.

REFERÊNCIAS

BRAGA, Victor Lucas Queiroz; SANTANA, Guilherme Saldanha; SANTOS, Diogo Almeida Viana dos. **O NOVO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE DO ESTADO BRASILEIRO: A CONTRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA MIGRAÇÃO DO DUALISMO AO MONISMO NA PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL..** In: Anais do II Congresso internacional "Dignidade humana em tempos de (pós) pandemia: direito e democracia no Brasil contemporâneo. Anais...Blumenau(SC) FURB, 2023. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/ii-congresso-internacional-dignidade-humana-em-tempos-de-pandemia-direito-e-democracia-no-brasil-contemporaneo-316015/633714-O-NOVO-CONTROLE-DE-CONVENCIONALIDADE-DO-ESTADO-BRASILEIRO--A-CONTRIBUICAO-DO-MINISTERIO-PUBLICO-NA-MIGRACAO-DO-DU>. Acesso em: 13/02/2025

BRASIL. **Conselho Nacional do Ministério Público. Proposição nº 1.00326/2022-13, 14 de fevereiro de 2023.** Proposta de Recomendação para a Observância dos Tratados, Convenções, Protocolos Internacionais de Direitos Humanos e da Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

BRASIL, **Conselho Nacional do Ministério Público. Recomendação nº 96, de 28 de fevereiro de 2023.** Recomenda aos ramos e às unidades do Ministério Público a observância dos tratados, convenções e protocolos internacionais de direitos humanos, das recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos; e dá outras providências. Brasília, Disponível em:
<https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/Recomendao-n-96---2023.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2025.

BRASIL. **Conselho Nacional de Justiça. Resolução n.º 75, 12 de maio de 2009.** Dispõe sobre os concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_75b.pdf. Acesso em: 14 jan.2025.

BRASIL. **Conselho Nacional de Justiça. Resolução n.º 496, 03 de abril de 2023.** Altera a Resolução CNJ n. 75/2009, que dispõe sobre os concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional.

BRASIL. **Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992.** Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 22 de novembro de 1969. Disponível em : . Acesso em: 02 jan. 2025.

BRASIL. **Decreto n. 7.030, de 14 de dezembro de 2009.** Promulga a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída a 23 de maio de 1969, com reserva aos Artigos 25 e 66. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm. Acesso em: 02 jan. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 10.932, de 10 de janeiro de 2022.** Promulga a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, firmado pela República Federativa do Brasil, na Guatemala, em 5 de junho de 2013. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2022/01/dou-convencao-racismo-11jan2021.pdf>. Acesso em 09 fev. 2025.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Agravo de Instrumento nº 2205070-82.2020.8.26.0000.** Relator: Relator: Alfredo Attiê. São Paulo, SP, 30 de março de 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/1188166674>. Acesso em: 10 Fev. 2025.

CARVALHO, Alexander Perazo Nunes de; LIMA, Renata Albuquerque de. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais. **Revista Opinião Jurídica** (Fortaleza), [S.L.], v. 13, n. 17, p. 11, 29 jan. 2016. <http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v13i17.p11-23.2015>.

CARVALHO, Osvaldo Ferreira de. O sistema de direitos fundamentais e sua abertura na ordem constitucional brasileira. **Revista de Investigações Constitucionais**, [S.L.], v. 9, n. 1, p. 137, 22 ago. 2022. Universidade Federal do Paraná. <http://dx.doi.org/10.5380/rinc.v9i1.83825>.

CORREIA, Sérvulo. **A abertura do sistema de direitos fundamentais do estado constitucional**. 2015. Tese (Doutorado) - Curso de Doutorado em Ciências Jurídico-Políticas, Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10451/17954>. Acesso em: 24 jan. 2024.

DOBROWOLSKI, Sílvio. Direitos fundamentais: a cláusula de expansão do artigo 5º, parágrafo 2º, da constituição de 1988. **Revista de Doutrina da 4ª Região**, [s. l.], v. 21, n. 13, p. 1-38, 01 jul. 2006. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/16051536.pdf>. Acesso em: 01 fev 2025.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Declaration of Independence of the United States of America**. Washington, DC, 4 jul. 1776. The following text is a transcription of the Stone Engraving of the parchment Declaration of Independence (the document on display in the Rotunda at the National Archives Museum.) The spelling and punctuation reflects the original. Disponível em: <https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript>. Acesso em: 02 fev. 2025.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Constituição (1776). **The Constitution of the United States of America**. Washington, DC, 17 set. 1787. Disponível em: <https://www.archives.gov/foundingdocs/constitution>. Acesso em: 02 fev 2025.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **The Bill of Rights of the United States of America**. Washington, DC, 25 set. 1789. The ten first amendments to the Constitution of the United States of America. Disponível em: <https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights>. Acesso em: 02 fev 2025.

FELDMAN, David. Monism, Dualism and Constitutional Legitimacy. **The Australian Year Book of International Law Online**, [S.L.], v. 20, n. 1, p. 105-126, 2000. Brill. <http://dx.doi.org/10.1163/26660229-020-01-900000008>.

FERREIRA, G; A FERREIRA-SNYMAN. **The incorporation of public international law into municipal law and regional law against the background of the dichotomy between monism and dualism**. Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad, [S.L.], v. 17, n. 4, p. 1470, 28 jan. 2015. Academy of Science of South Africa. <http://dx.doi.org/10.4314/pelj.v17i4.08>.

FIGUEIREDO, S. M. D. C. **Controle de Convencionalidade**: Novo Paradigma para a Magistratura Brasileira (Edição em Português). São Paulo: Dialética, 2022.

GILISSEN, John. **Introdução histórica ao Direito**. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. 813 p.

FRANÇA. **Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen**. Paris, Disponível em: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-lhomme-et-du-citoyen-de-1789>. Acesso em: 02 fev. 2025.

HUNT, Lynn. **A invenção dos direitos humanos: uma história**. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 288 p.

HURRELL, Andrew. **Power, principles and prudence**: protecting human rights in a deeply divided world. In: DUNNE, Tim; WHEELER, Nicholas J. (ed.). *Human Rights in Global Politics*. London & New York: Cambridge University Press, 1999. Cap. 11. p. 277-302. Disponível em: . Acesso em: 09 fev. 2025.

JERÓNIMO, Patrícia. Direito público e ciências sociais: o contributo da antropologia para uma densificação "culturalista" dos direitos fundamentais. **Scientia Iuridica**: revista de direito comparado português e brasileiro, [s. l], n. 60, p. 345-383, 2011.

LEÃO, Anabela Costa. A carta dos direitos fundamentais da União Europeia: protegendo os direitos a um nível multidimensional. **Revista da FDUP**, [s. l], v. 3, n. 2006, p. 41-76, 2006. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10216/23815>. Acesso em: 05 abril. 2025.

LEITE, M. J. G. ; SANTANA, G. S. ; SANTANA, A. F. L. ; MADUREIRA, A. S. ; SANTOS, D. A. V. . A Nova Lei de Migração no Brasil: Análise dos Avanços, Desafios e Perspectivas. **IOSR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE (ONLINE)**, v. 29, p. 08, 2024. Doi: <<http://dx.doi.org/10.9790/0837-2908021722>>

MAGALHÃES, Breno Baía. O sincretismo teórico na apropriação das teorias monista e dualista e sua questionável utilidade como critério para a classificação do modelo brasileiro de incorporação de normas internacionais. **Revista de Direito Internacional, Brasília**, v. 12, n. 2, 2015. p. 77-9

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados. São Paulo: **Revista dos Tribunais**, p. 309- 310, 2011. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Controle jurisdicional da convencionalidade das leis. (5ªed.). Rio de Janeiro: Forense, 2018.

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. **Controle jurisdicional da convencionalidade das leis**. (5ªed.). Rio de Janeiro: Forense, 2018.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Conferência de São Francisco Carta** (1945).

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948**. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 07 abril. 2025.

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES. **Convenção Interamericana sobre os Direitos dos Idosos**. Série de Tratados, No. A-70. Washington, D.C.: Organization of American States, 2015.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas regionais europeu, interamericano e africano**. São Paulo: Saraiva, 2007. 280p.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos humanos e o direito constitucional internacional**. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 768p.

PIRES, Alex Sander Xavier et al. **Constitucionalismo Luso Brasileiro: leitura normativa no âmbito do domínio da lei e da humanização das relações**. Rio de Janeiro: Pensar Justiça, 2017.

PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. **Direito internacional público e privado: incluindo noções de direitos humanos e direito comunitário**. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2020.

SANTOS, Diogo de Almeida Viana; **SANTANA**, Guilherme Saldanha . Provisional Measures and democratic stability: the usage of executive orders to produce governance with a hostile legislative in Brazil. **REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO IMED**, v. 20, p. 2334, 2024. Doi: <<http://dx.doi.org/10.18256/2238-0604.2024.v20i1.2334>>

SILVA, José Afonso; **Curso de Direito Constitucional Positivo: Até a Emenda Constitucional N.105 de 12.12.2019**. jusPODIVM, São Paulo, Malheiros, 2020.